

Дата публикации: 25 июня 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_18_20_92

Исторические науки

КИЕВСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОБЩЕСТВО СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ ПРОТИВ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ГЕРМАНСКОЙ ПОДВОДНОЙ ВОЙНЫ

Великий Виталий Аксентьевич¹

¹Аспирант, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84,
Воронеж, Россия, E-mail: veliky.vitaliy27@gmail.ru

Аннотация

В статье рассматривается международная деятельность Киевского окружного общества спасения на водах, направленная против неограниченной подводной войны. Во время Первой мировой войны германские подводные лодки в рамках морской блокады Великобритании ввели в боевую практику потопление пассажирских и грузовых судов, не имеющих боевой ценности. Всероссийское общество спасения на водах решительно заявило свой протест против подобных зверских способов ведения войны на море. Наибольшую активность проявило в данном вопросе Киевское окружное общество спасения на водах, являвшееся филиалом известной всероссийской общественной организации. Основное внимание в статье уделено резолюции предложенной Киевским окружным обществом спасения на водах.

Ключевые слова: киевское окружное общество спасения на водах, российская империя, подводная лодка, спасение утопающих.

I. ВВЕДЕНИЕ

История изучения всероссийского дела спасения утопающих до 1917 года вызывает неподдельный интерес у современных ученых. Здесь необходимо выделить статьи и исследования А.М. Безуглова по Воронежскому окружному обществу спасения на водах [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [14]. Кстати, исследования Н.В. Гавриковой и А.М. Безуглова закончились защитой кандидатских диссертаций [13], [21]. Нельзя не отметить работы С.А. Воробьевой по Тифлисскому окружному обществу спасения на водах [18], [19], [20]. Здесь же можно упомянуть ряд исследований автора статьи по Киевскому окружному обществу спасения на водах [15], [16], [17]. Общее направление деятельности российских обществ спасения на водах наметил в своей статье Д.В. Ливенцев [22]. Однако всероссийское общество спасения на водах занималось не только спасением утопающих, была у него и международная деятельность. 15 мая 1915 г. (дата по новому стилю – Авт.) германская подводная лодка «U-20» под командованием капитан-лейтенанта Вальтера Швигера потопила у берегов Великобритании пассажирский пароход «Лузитания».

Такой варварский поступок вызвал возмущение со стороны всей европейской прогрессивной общественности. Не осталось в стороне и Всероссийское общество спасания на водах. Особую активность в обсуждении данного вопроса проявил филиал общественной организации – Киевского окружного общества спасания на водах. (Фото. 1)

Фото. 1 Потопление пассажирского парохода «Лузитания».

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правление Киевского окружного общества спасания на водах после гибели пассажирского парохода «Лузитания» сразу же направило решительный протест в адрес всероссийской организации. В документе отмечалось, что германские подводники позволяют себе откровенно зверские методы ведения войны с нарушением всех существующих норм международного морского права [23, с.8].

В послании выделялась главная цель общественной организации – спасение утопающих. Поэтому Киевское окружное общество спасания на водах предложило на основании уставных документов принять Всероссийскому обществу спасания на водах следующую резолюцию:

1. Выразить протест против действий германских подводников, грубо нарушивших существующие нормы международного морского права.
 2. Отметить в резолюции, что действия германского подводного флота носят откровенно безнравственный характер.
 3. Поставить вопрос о признании действий германских подводников морским пиратством.
 4. Выделить факты потопления германскими подводниками невооруженных пассажирских судов.
- (Фото. 2)

Фото. 2 Командир подводной лодки «U-20», капитан-лейтенант Вальтер Швигер.

5. Обратить внимание на случаи не оказания помощи германскими подводниками пассажирам тонущих невоенных судов.

6. Ходатайствовать перед Ставкой Главнокомандующего о передаче всех захваченных в плен германских подводников или военных моряков с миноносцев, покушавшихся на уничтожение невоенных судов в пределах российских территориальных вод, под юрисдикцию военно-полевого суда.

7. Назначить премиальные деньги от Французской республики за потопление германских подводных лодок и миноносцев.

8. Назначить премиальные деньги от Британской империи за потопление германских подводных лодок и миноносцев.

9. Назначить премиальные деньги от Российской Империи за потопление германских подводных лодок и миноносцев.

10. Открыть сбор денежных средств во всех филиалах Всероссийского общества спасания на водах в пользу жертв, пострадавших от действий германских подводников на море.

11. Солидаризироваться с английскими и французскими общественными организациями по вопросу борьбы с пиратством на море.

12. Привлечь внимание российской и зарубежной прессы к проблеме германского морского пиратства.

13. Выразить решительный протест на международном уровне против потопления пассажирских судов без различия возраста, пола и национальности, находящихся на них людей.

14. Просить содействие у официальной российской власти в вопросе координации действий отечественных и иностранных общественных организаций, направленных против германского морского пиратства [23, с.9].

Надо отметить, что Всероссийское общество спасания на водах приняло, поддержало и распространило резолюцию Киевского кружного общества спасания на водах как в России, так и среди представителей Антанты и нейтральных стран. (Фото. 3)

Фото. 3 Марка 150-лет российскому делу спасания утопающих

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, резолюция Киевского окружного общества спасания на водах, направленная в адрес Всероссийского общества спасания на водах, свидетельствует об участии отечественных общественных организаций в начале XX века в решении международных вопросов. Конечно, катализатором подобного вида деятельности стала сложившаяся ситуация с германским морским пиратством во время Первой мировой войны. Однако Киевское окружное общество спасания на водах проявило после потопления германской подводной лодкой парохода «Лузитания» инициативу по координации усилий государственных и общественных организаций в России и за рубежом по вышеназванному вопросу. В свою очередь, предложенная резолюция нашла полную поддержку как со стороны официальной власти, так и у руководства Всероссийского общества спасания на водах. В результате можно утверждать, что в Российской Империи в начале XX века деятельность общественных организаций получила значительное развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безуглов А.М. Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж. 2014 С. 84 - 85.

Безуглов А.М. Благотворительная деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах. Рубежи истории. 2020. Номер 5(11). С. 8 - 10.

Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 2015. 104 с.

Безуглов А.М. Награды Воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. 2019. Номер 2 - 3 (41 - 42). С. 76 - 78.

Безуглов А.М. Неудачный купальный сезон в Воронеже в 1909 г. Рубежи истории: поиски и открытия. Рубежи истории. Номер 2(22). 2022. С. 24 - 29.

Безуглов А.М. Развитие воронежского окружного общества спасания на водах в конце XIX в. Культура физическая и здоровье. Номер 2 (53). С. 115 - 118.

Безуглов А.М. Спасание на воде в Воронежской губернии в конце XIX - начале XX вв. Известия Воронежского государственного педагогического университета. Номер 2 (267). С. 116 - 119.

Безуглов А.М. Становление Воронежского окружного общества спасания на водах. Культура физическая и здоровье. Номер 4 (51) С. 51 - 54.

Безуглов А.М. Учреждение воронежского окружного общества спасания на водах. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Номер 4 (54). Ч. 1. С. 26 - 28.

Великий В.А. Спасание утопающего в 1881 году в сложных климатических условиях Киевской губернии. Аграрная история. Номер 14. 2023. С. 14 - 22.

Великий В.А. Спасательная операция Киевского окружного общества спасания на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 20 - 25.

Воробьева С.А. Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX - начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. 2021. Номер 6. Т.11. С. 225 - 232.

Воробьева С.А. Неутешительная статистика Тифлисского окружного общества спасания на водах Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 32(32). 2022. С. 22 - 27.

Гаврикова Н.В. История становления и развития службы спасения на водных коммуникациях России в 1875 - 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова М., 23 с.

Ливенцев Д.В. 29 мая 1872 г. - утверждение флага общества подания помощи при кораблекрушениях (к постановке направления научного исследования). Рубежи истории. Номер 3(15). 2021. С. 3 - 8.

Отчет правление Киевского округа императорского российского общества спасания на водах, состоящего под Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, за 1915 год. 1916. Киев. 30 с.

KIEV DISTRICT WATER RESCUE SOCIETY AGAINST UNRESTRICTED GERMAN SUBMARINE WARFARE

Velikiy, Vitaly Aksentievich¹

¹Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street,
Voronezh, Russia, E-mail: veliky.vitlaliy27@gmail.ru

Abstract

The article examines the international activities of the Kiev District Water Rescue Society against unrestricted submarine warfare. During World War I German submarines, as part of a naval blockade of Great Britain, introduced the practice of sinking passenger and cargo ships of no combat value. The All-Russian Water Rescue Society strongly protested against such atrocious ways of waging war at sea. The Kiev District Water Rescue Society, a branch of the well-known All-Russian public organization, was the most active in this matter. The article focuses on the resolution proposed by the Kiev District Water Rescue Society.

Keywords: kiev district water rescue society, russian empire, submarine, drowning rescue.

REFERENCE LIST

Bezuglov A.M. Obuchenie spasaniyu na vode v Voronezhskoj gubernii. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Izd. Nauchnaya kniga. Voronezh. 2014. S. 84 - 85.

Bezuglov A.M. Blagotvoritel'naya deyatelnost' Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 5(11). S. 8 - 10.

Bezuglov A.M. Voronezhskoe okruzhnoe obshchestvo spasaniya na vodah (1875 - 1917 gg.). Voronezh. 2015. 104 s.

Bezuglov A.M. Nagrady Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. 2019. Nomer 2 - 3 (41 - 42). S. 76 - 78.

Bezuglov A.M. Neudachnyj kupal'nyj sezon v Voronezhe v 1909 g. Rubezhi istorii: poiski i otkrytiya. Rubezhi istorii. Nomer 2(22). 2022. S. 24 - 29.

Bezuglov A.M. Razvitiye voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v konce XIX v. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. Nomer 2 (53). S. 115 - 118.

Bezuglov A.M. Spasanie na vode v Voronezhskoj gubernii v konce XIX - nachale HKH vv. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Nomer 2 (267). S. 116 - 119.

Bezuglov A.M. Stanovlenie Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. Nomer 4 (51) S. 51 - 54.

Bezuglov A.M. Uchrezhdenie voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Nomer 4 (54). CH. 1. S. 26 - 28.

Velikij V.A. Spasanie utopayushchego v 1881 godu v slozhnyh klimaticheskikh usloviyah Kievskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. Nomer 14. 2023. S. 14 - 22.

Velikij V.A. Spasatel'naya operaciya Kievskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v 1895 g. Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 20 - 25.

Vorob'eva S.A. Nagrady spasatelej na vode v gorode Tiflise vo vtoroj polovine XIX - nachale HKH veka. Izvestiya YUgo-zapadnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo. 2021. Nomer 6. T.11. S. 225 - 232.

Vorob'eva S.A. Neuteshitel'naya statistika Tiflisskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 32(32). 2022. S. 22 - 27.

Gavrikova N.V. Istoriya stanovleniya i razvitiya sluzhby spaseniya na vodnyh kommunikacijah Rossii v 1875 - 2000 gg.: na materialah Moskvy i Moskovskogo regiona: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 Otechestvennaya istoriya. Rossijskaya ekonomicheskaya akademiya im. G.V. Plekhanova M., 23 s.

Livencev D.V. 29 maya 1872 g. - utverzhdenie flaga obshchestva podaniya pomoshchi pri korablekrusheniyah (k postanovke napravleniya nauchnogo issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 3(15). 2021. S. 3 - 8.

Otchet pravlenie Kievskogo okruga imperatorskogo rossijskogo obshchestva spasaniya na vodah, sostoyashchego pod Vysochajshim pokrovitel'stvom Ee Imperatorskogo Velichestva Gosudaryni Imperatricy Marii Fedorovny, za 1915 god. 1916. Kiev. 30 s.